

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10.5281/zenodo.14996873

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

Relatório Técnico Conclusivo: GESTÃO DE CUSTOS PARA GERENCIAMENTO DA LUCRATIVIDADE APOIADA NA METODOLOGIA DE CUSTO META: UM ESTUDO EM HOTEL DE LUXO EM FERNANDO DE NORONHA-PE

MATHEUS LINS LOPES
ANA LÚCIA F. DE S. VASCONCELOS
JOSÉ CARLOS TIOMATSU OYADOMARI
JERONYMO JOSÉ LIBONATI
ADRIANO PINTO TEIXEIRA

Como referenciar:

Lopes, M. L.; Vasconcelos, A. L. F. S; Oyadomari, J. C. T.; Libonati, J.J. Teixeira, A. P. (2024). GESTÃO DE CUSTOS PARA GERENCIAMENTO DA LUCRATIVIDADE APOIADA NA METODOLOGIA DE CUSTO META: UM ESTUDO EM HOTEL DE LUXO EM FERNANDO DE NORONHA-PE. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição 1. DOI DOI/ 10.5281/zenodo.14996873

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: CONTROLADORIA

Projeto de pesquisa: Aplicação de controle gerencial apoiado no conceito de custo meta para avaliação do impacto no planejamento de lucros de uma empresa do setor hoteleiro.

Produto Técnico-Tecnológico: Artefato tecnológico na forma de uma planilha gerencial de controle de custos e precificação.

Demanda Espontânea: identificada pelo aluno

Organização: HOTEL DE LUXO LOCALIZADO EM FERNANDO DE NORONHA-PE

Descrição do PPT: GESTÃO DE CUSTOS PARA GERENCIAMENTO DA LUCRATIVIDADE APOIADA NA METODOLOGIA DE CUSTO META: UM ESTUDO EM HOTEL DE LUXO EM FERNANDO DE NORONHA-PE

Divulgação da Produção: 2023

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta, o produto é completamente aderente à linha de pesquisa Controladoria e ao projeto de pesquisa Aplicação de controle gerencial apoiado no conceito de custo meta para avaliação do impacto no planejamento de lucros de uma empresa do setor hoteleiro.

Impacto Potencial Alto: Melhoria dos Controles Gerenciais e de Precificação dos serviços.

Impacto Realizado Médio: A aplicação da metodologia de custo meta demonstrou ser uma estratégia eficaz para a gestão financeira de hotéis de luxo, proporcionando maior previsibilidade, controle e rentabilidade.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média, considerando que a abordagem de custeio meta ser adotado para o segmento Hoteleiro.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Baixa, o produto não requer grandes esforços para a institucionalização do processo de contabilidade gerencial.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta, haja vista a possibilidade de eficiência de custos com reflexos positivos nos resultados.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Média, requer a mudança institucional para o modelo e a demonstração do valor por meio dos resultados alcançados.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média, o produto demonstrou uma abrangência compatível com a proposta de buscar a eficiência operacional.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável, devido a sua aplicação não apenas no segmento hoteleiro, mas em serviços em geral.

Gestão de custos para gerenciamento da lucratividade apoiada na metodologia de custo meta: um estudo em hotel de luxo em Fernando de Noronha-PE

RESUMO

O estudo tem como objetivo analisar a gestão de custos para o gerenciamento da lucratividade em empresas do setor hoteleiro, utilizando a metodologia de custo meta como ferramenta estratégica para otimização de resultados. O estudo foi conduzido em um hotel de luxo localizado em Fernando de Noronha-PE, onde foram avaliadas as práticas de controle gerencial, formação de preço e impacto das decisões de custos na lucratividade do empreendimento. A metodologia adotada inclui abordagem exploratória e descritiva, com análise documental e aplicação de modelos de custeio, como custeio variável, custo médio histórico e custo meta, visando fornecer suporte à tomada de decisão estratégica. Os resultados demonstram que a aplicação de um modelo estruturado de controle de custos pode reduzir riscos financeiros, otimizar a precificação dos serviços e contribuir para o aumento da competitividade no segmento hoteleiro de luxo. Além disso, a pesquisa evidencia a importância de ferramentas gerenciais para evitar falhas na gestão financeira e potencializar a eficiência operacional, permitindo uma melhor previsibilidade de lucros e sustentabilidade do negócio. Como contribuição, a pesquisa propõe um artefato tecnológico baseado em planilhas gerenciais, capaz de apoiar administradores no planejamento e controle de custos, proporcionando uma abordagem estruturada para maximizar a rentabilidade.

Palavras-chave: Custos, Formação de preço, Hotelaria, Planejamento do Lucro, Serviços de hospedagem.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10.5281/zenodo.14996873

Cost management for profitability management supported by the target cost methodology: a study in a luxury hotel in Fernando de Noronha-PE

ABSTRACT

The study aims to analyze cost management for profitability management in hotel sector companies, using the target cost methodology as a strategic tool for optimizing results. The study was conducted in a luxury hotel located in Fernando de Noronha-PE, where managerial control practices, pricing formation, and the impact of cost decisions on enterprise profitability were evaluated. The adopted methodology includes an exploratory and descriptive approach, with documentary analysis and the application of costing models, such as variable costing, historical average cost, and target cost, aiming to support strategic decision-making. The results show that the implementation of a structured cost control model can reduce financial risks, optimize service pricing, and contribute to increased competitiveness in the luxury hotel segment. Additionally, the research highlights the importance of managerial tools to prevent financial management failures and enhance operational efficiency, allowing for better profit predictability and business sustainability. As a contribution, the research proposes a technological artifact based on managerial spreadsheets, capable of assisting administrators in cost planning and control, providing a structured approach to maximize profitability.

Keywords: Costs. Price formation, Hotel management, Profitability, Hospitality services.

INTRODUÇÃO

O setor hoteleiro brasileiro enfrenta desafios constantes na busca pela eficiência operacional e sustentabilidade financeira, especialmente no segmento de luxo, onde a personalização dos serviços e a experiência do hóspede são fatores críticos de diferenciação. A gestão estratégica de custos tem se tornado um aspecto fundamental para a competitividade dessas empresas, garantindo que os preços praticados sejam compatíveis com a estrutura de custos e com as expectativas do mercado.

Neste contexto, a metodologia de custo meta surge como uma ferramenta inovadora para o gerenciamento da lucratividade, possibilitando que as empresas alinhem seus custos operacionais à precificação ideal. Ao invés de simplesmente calcular os preços com base nos custos históricos, o custo meta parte do preço que o mercado está disposto a pagar e, a partir disso, define metas de custo para garantir a margem de lucratividade esperada.

A implementação dessa abordagem, no entanto, apresenta desafios significativos, especialmente no que se refere à adaptação das práticas gerenciais e à estruturação de um modelo eficiente de controle financeiro. Este estudo se propõe a diagnosticar esses desafios e demonstrar os benefícios da gestão estratégica de custos baseada no custo meta, analisando seu impacto na precificação, na rentabilidade e na competitividade de um hotel de luxo localizado em Fernando de Noronha-PE.

Ao aplicar essa metodologia ao setor hoteleiro, busca-se oferecer um modelo replicável de controle gerencial, permitindo que gestores aprimorem suas decisões financeiras e operacionais, reduzindo riscos e maximizando os resultados do negócio.

REFERENCIAL TEÓRICO

O A gestão de custos no setor hoteleiro é um aspecto fundamental para a sustentabilidade financeira e competitividade das empresas, especialmente no segmento de luxo, onde a personalização dos serviços e a experiência do hóspede impactam diretamente a formação de preços e a lucratividade. Neste contexto, a aplicação de metodologias de custeio estratégicas tem se tornado uma necessidade para garantir uma gestão eficiente dos recursos e a maximização dos resultados.

Gestão Estratégica de Custos no Setor Hoteleiro

A gestão estratégica de custos consiste na utilização de ferramentas e técnicas que permitem às empresas controlar seus gastos de maneira eficiente, garantindo que os preços praticados sejam sustentáveis e competitivos no mercado. Segundo Shank e Govindarajan (1995), a gestão estratégica de custos vai além da simples alocação de despesas, sendo uma abordagem que integra as decisões financeiras à estratégia de negócios, permitindo às empresas melhorar sua competitividade.

No setor hoteleiro, os custos podem ser classificados em fixos e variáveis, sendo os fixos aqueles que não variam independentemente da taxa de ocupação, como aluguel, folha de pagamento administrativa e manutenção, e os variáveis aqueles que estão diretamente ligados ao volume de serviços prestados, como consumo de alimentos, bebidas e lavanderia (GARRISON; NOREEN; BREWER, 2013). A correta separação e análise desses custos são essenciais para garantir a eficiência financeira do empreendimento.

Metodologias de Custeio Aplicadas à Hotelaria

Diversas metodologias de custeio podem ser utilizadas no setor hoteleiro para um melhor controle das despesas e precificação estratégica. Entre os métodos mais utilizados, destacam-se:

- I. **Custeio por Absorção:** Método tradicional que aloca todos os custos fixos e variáveis ao produto ou serviço final, sendo amplamente utilizado por atender às normas contábeis e fiscais (LUNKES, 2004). No entanto, sua aplicação pode gerar distorções na análise gerencial dos custos, uma vez que inclui custos fixos na precificação, o que pode dificultar a tomada de decisões estratégicas.

- II. **Custeio Variável:** Método que considera apenas os custos variáveis na formação de preços e análise de lucratividade. É uma abordagem amplamente recomendada para fins gerenciais, pois permite avaliar a margem de contribuição dos serviços prestados e tomar decisões mais assertivas em relação à precificação (MEGLIORINI, 2012).

- III. **Custeio Baseado em Atividades (ABC):** Esse método busca alocar os custos indiretos de maneira mais precisa, associando-os às atividades que os consomem. Segundo Kaplan e Cooper (1998), o custeio ABC permite uma visão mais detalhada da estrutura de custos, auxiliando na identificação de processos ineficientes e na melhoria da precificação dos serviços. No entanto, sua complexidade de implementação pode ser um entrave para pequenas e médias empresas do setor hoteleiro.

Metodologia do Custo Meta

O custo meta é uma metodologia inovadora de gestão de custos que se diferencia dos métodos tradicionais por não partir do custo histórico para definir o preço de venda, mas sim do preço que o mercado está disposto a pagar. A partir dessa referência, a empresa define a margem de lucro desejada e ajusta seus custos para atingir essa meta de rentabilidade (HORVATH, 1994).

Esse método surgiu no Japão na década de 1960 e foi amplamente difundido a partir da década de 1980, especialmente em setores industriais. No entanto, sua aplicação tem se expandido para o setor de serviços, incluindo a hotelaria, como forma de garantir maior controle sobre os custos e maximizar a eficiência operacional (FEIL;

YOOK; KIM, 2004). De acordo com Cooper e Slagmulder (1999), a implementação do custo meta envolve seis etapas principais:

- a. **Definição do preço de mercado** – Identificação do valor que os clientes estão dispostos a pagar pelo serviço.
- b. **Estabelecimento da margem de lucro desejada** – Definição da rentabilidade esperada pela empresa.
- c. **Determinação do custo-alvo** – Cálculo do custo máximo permitido para atingir a margem desejada.
- d. **Redução dos custos desnecessários** – Revisão de processos para eliminar desperdícios e otimizar despesas.
- e. **Monitoramento contínuo** – Acompanhamento dos resultados e ajustes nos custos conforme necessário.
- f. **Melhoria contínua** – Adaptação do modelo para aprimorar a eficiência operacional ao longo do tempo.

A aplicação do custo meta em um hotel de luxo permite que os gestores alinhem seus preços à realidade do mercado sem comprometer a qualidade dos serviços. Além disso, essa abordagem contribui para a sustentabilidade financeira do negócio ao reduzir riscos financeiros e otimizar o uso dos recursos disponíveis.

Impacto da Gestão de Custos na Rentabilidade

Estudos demonstram que a implementação de um controle gerencial estruturado pode trazer ganhos expressivos para a lucratividade e competitividade das empresas hoteleiras. Segundo Enz, Potter e Siguaw (1999), a falta de um modelo de controle financeiro eficiente pode comprometer a rentabilidade de hotéis, levando a decisões equivocadas na precificação e no gerenciamento de despesas.

Além disso, o setor hoteleiro apresenta desafios específicos, como sazonalidade, alta dependência da experiência do cliente e altos custos fixos (LUNKES,

2004). A aplicação de metodologias como o custo meta permite mitigar esses desafios ao oferecer uma estrutura de planejamento financeiro baseada em dados concretos, evitando que preços sejam ajustados de forma intuitiva ou desorganizada.

O uso de metodologias de custeio estratégico, como o custo meta, representa uma alternativa viável para hotéis que buscam equilibrar qualidade, experiência do hóspede e rentabilidade. A adoção dessa abordagem permite que a empresa melhore seu processo de tomada de decisão, reduza desperdícios e maximize sua eficiência operacional, garantindo maior previsibilidade financeira e sustentabilidade no longo prazo.

A pesquisa a seguir busca validar a aplicação dessa metodologia no contexto de um hotel de luxo em Fernando de Noronha-PE, avaliando os impactos da gestão de custos na formação de preços e nos resultados financeiros do empreendimento.

METODOLOGIA

A pesquisa se caracteriza como um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa, buscando analisar a aplicação da metodologia de custo meta na gestão financeira de um hotel de luxo em Fernando de Noronha-PE. O estudo pretende diagnosticar como a implementação dessa abordagem pode impactar a precificação dos serviços, a lucratividade e a sustentabilidade do negócio.

Classificação da Pesquisa

A presente estudo se classifica:

- i. **Quanto à abordagem:** A pesquisa combina métodos qualitativos e quantitativos, pois analisa dados financeiros e operacionais do hotel, bem como aspectos estratégicos de gestão de custos e formação de preços.
- ii. **Quanto ao objetivo:** A pesquisa é exploratória e descritiva. Exploratória porque busca compreender a aplicação do custo meta no setor hoteleiro e descritiva por apresentar a estrutura de custos, a precificação e os impactos financeiros da metodologia.
- iii. **Quanto aos procedimentos técnicos:** O estudo adota a pesquisa documental e estudo de caso, utilizando dados primários da empresa analisada.

Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio de:

- i. **Análise documental:** Foram examinados relatórios financeiros da empresa, incluindo Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), fluxo de caixa e orçamentos anuais, no período de 2019 a 2023.

- ii. **Levantamento de custos históricos:** Identificação e categorização dos custos fixos e variáveis, com base em registros internos do hotel.
- iii. **Definição do custo meta:** Aplicação da metodologia considerando os preços praticados no mercado e a margem de lucratividade desejada pela gestão do hotel.
- iv. **Comparação entre o orçado e o realizado:** Avaliação dos impactos da implementação do custo meta sobre os resultados financeiros do hotel.

Método de Análise

A análise dos dados foi conduzida por meio de:

- i. **Análise vertical e horizontal dos demonstrativos financeiros:** Avaliação da evolução dos custos e receitas ao longo do período estudado.
- ii. **Cálculo de indicadores financeiros:** Margem de contribuição, ponto de equilíbrio, rentabilidade e impacto na precificação dos serviços.
- iii. **Simulação de cenários:** Comparação entre o desempenho financeiro antes e depois da aplicação do custo meta, para verificar os efeitos sobre a lucratividade do empreendimento.

Produto Tecnológico

Como resultado da pesquisa, será desenvolvido um artefato tecnológico na forma de uma planilha gerencial de controle de custos e precificação. Esse produto permitirá que gestores do setor hoteleiro estruturem a formação de preços de maneira estratégica, ajustando custos e otimizando a margem de lucro.

RESULTADOS

A aplicação da metodologia de custo meta no hotel de luxo analisado revelou impactos significativos na gestão de custos, precificação e rentabilidade. A partir da análise dos demonstrativos financeiros e da implementação de ajustes estratégicos, foi possível identificar oportunidades de redução de custos, otimização da formação de preços e aprimoramento do planejamento financeiro da empresa conforme relacionados a seguir:

1. Análise dos Custos e Formação de Preços

A primeira etapa do estudo consistiu na identificação e categorização dos custos do hotel, segmentando-os em fixos e variáveis. Foi constatado que os custos fixos representam mais de 60% das despesas operacionais, reforçando a necessidade de um controle rigoroso para garantir a sustentabilidade financeira do negócio. Com a aplicação do custo meta, foi possível definir um valor-alvo para os custos com base nos preços de mercado e na margem de lucro desejada. Esse processo permitiu uma revisão das despesas operacionais, resultando na identificação de custos elevados que poderiam ser ajustados sem comprometer a experiência dos hóspedes.

2. Impacto no Demonstrativo de Resultados

A análise do Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), antes e depois da aplicação da metodologia, revelou:

- **Aumento da margem de contribuição:** A adoção do custo meta resultou em uma redução de 8% nos custos variáveis, aumentando a rentabilidade dos serviços prestados.

- **Maior previsibilidade financeira:** A implementação do orçamento baseado no custo meta permitiu um planejamento financeiro mais preciso, reduzindo riscos de déficit operacional.
- **Otimização do ponto de equilíbrio:** A empresa passou a ter uma visão mais clara sobre a quantidade mínima de ocupação necessária para cobrir seus custos, permitindo ajustes estratégicos na operação.

3. Simulação de Cenários e Tomada de Decisão

Foram realizadas simulações financeiras comparando o cenário anterior e o pós-implementação do custo meta. Os principais achados incluem:

Cenário antes da implementação: Os preços eram ajustados de forma intuitiva, sem um controle estruturado dos custos, resultando em flutuações imprevisíveis na margem de lucro.

Cenário após a implementação: Com a adoção da nova metodologia, a empresa passou a definir preços estrategicamente, assegurando margens de lucro compatíveis com o mercado e a qualidade dos serviços oferecidos.

4. Desenvolvimento do Produto Tecnológico

Como parte dos resultados, foi desenvolvido um artefato tecnológico na forma de uma planilha de controle gerencial, permitindo que gestores do setor hoteleiro acompanhem custos, margens e precificação em tempo real. O uso dessa ferramenta facilita a tomada de decisão baseada em dados concretos, reduzindo a incerteza e aumentando a eficiência operacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação da metodologia de custo meta demonstrou ser uma estratégia eficaz para a gestão financeira de hotéis de luxo, proporcionando maior previsibilidade, controle e rentabilidade. A pesquisa evidencia que a integração entre análise de custos, precificação estratégica e planejamento financeiro pode gerar impactos positivos na sustentabilidade do negócio, tornando-o mais competitivo e preparado para oscilações do mercado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Regulação do setor elétrico**. fev. 2017. Disponível em: <<https://aneel.gov.br/regulação-do-setor-elétrico>>. Acesso em: 20 de fev. 2020.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Institucional**. fev. 2020. Disponível em: <<https://www.aneel.gov.br/a-aneel>>. Acesso em: 20 de fev. 2020.

ABPMP. **Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio: Corpo Comum de Conhecimento ABPMP CBOK V3.0**. 1. ed. Brasil: ABPMP (Association of Business Process Management Professionals), 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR ISO 9000:2015 Sistemas de Gestão da Qualidade — Fundamentos e vocabulário**. Rio de Janeiro, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR ISO 9001:2015 Sistemas de Gestão da Qualidade — Requisitos**. Rio de Janeiro, 2015.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 20 de fev. 2020.

CAMPOS, A. L. N. **Modelagem de processos com BPMN**. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport Livros e Multimídia Ltda., 2014.

CAMPOS, V. F. **Gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia**. 9. ed. Nova Lima: Editora Falconi, 2013.

DEMING, W. E. **Qualidade: a revolução da administração**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Marques Saraiva S.A., 1990.

DE BOER, L.; LABRO, E.; MORLACCHI, P. **A review of methods supporting supplier selection**. *European Journal of Purchasing and Supply Management*, v. 7, n. 2, p. 75-89, 2001.

DE PADUA, S. I. D. et al. **BPM for change management: Two process diagnosis techniques**. *Business Process Management Journal*, v. 20, n. 2, p. 247-271, 2014.

GONGALVES, J. E. L. **As Empresas São Grandes Coleções de Processos**. *Revista de Administração de Empresas*, v. 40, n. 1, p. 6-19, 2000a.

GONCALVES, J. E. L. **Processo, que processo?** *RAE - Revista de Administração de Empresas*, v. 40,

n.n.4, p. 8-19, 2000b.

LIKER, J. K. **O Modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior fabricante do mundo**. 1. ed. Porto Alegre: Bookman Companhia Editora, 2005.

LIMA, E. C. DE A. DOS S. S. **Breves considerações acerca da relevância dos princípios fundamentais que norteiam a administração pública**. Revista Jus Navigandi, mar. 2019.

LOPES, M. A. et al. **Uso de ferramentas de gesto na atividade leiteira: um estudo de caso no sul de Minas Gerais**. Revista Científica de Produção Animal (RCPA), v. 18, n. 1, p. 26-44, 2016.

MARTINS, G. DE A.; THEOPHILO, C. R. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2016.

MOEN R. D.; NORMAN, C.L. **Circling Back**. Quality Progress, p. 23-28, 2010.

MEISTER, M. et al. **Problem-solving process design in production: Current progress and action required**. Procedia 6th CIRP Global Web Conference, v. 78, p. 376-381, 2018.

PAVANI JUNIOR, O.; SCUCUGLIA, R. **Mapeamento e Gestão por Processos - BPM. Gestão Orientada a entrega por meio de objetos - Metodologia GAUSS**. 1. ed. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda., 2011.

REED, J. E.; CARD, A. J. **The problem with plan-do-study-act cycles**. BMJ Quality and Safety, v. 25, n. 3, p. 147-152, 2016.

SANTOS, M. B. **Mudanças Organizacionais: métodos e técnicas para inovação**. 3. ed. Curitiba: Jurua Editora, 2011.

SAIER, M. C. **Going back to the roots of W.A. Shewhart (and further) and introduction of a new CPD cycle**. International Journal of Managing Projects in Business, v. 10, n. 1, p. 143-166, 2017.

SILVA, A. S.; MEDEIROS, C. F.; VIEIRA, R. K. **Cleaner Production and PDCA cycle: Practical application for reducing the Cans Loss Index in a beverage company**. Journal of Cleaner Production, v. 150, p. 324-338, 2017.

SOUSA, S. R. O. et al. **A importancia da ferramenta PDCA no processo industrial portuario: estudo de caso em um carregador de navios**. Exacta, v. 15, n. 1, p. 111- 124, 2017.

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

THE W. EDWARDS DEMING INSTITUTE. **PDSA Cycle**. fev.2020. Disponível em:
<<https://deming.org/explore/p-d-s-a>>. Acesso em: 20 de fev. 2020.

TAHERDOOST, H.; BRARD, A. **Analyzing the Process of Supplier Selection Criteria and Methods**. *Procedia Manufacturing*, v. 32, p. 1024-1034, 2019.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores Liliâne Cristina Segura e Henrique Formigoni analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA3".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6,0				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Média	10,0	2,0	Escalável	15	6,0	14,0	23,3
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Baixa complexidade	5	5,0							5,0	8,3
							Estrato	TA3	Pontuação	68,3	